

جہانِ اردو

اردو کے گمشدہ قاری کا متلاشی اور تعمیری ادب کا ترجمان

ISSN. 2278-3474

(یو جی سی CARE ریسرچ جرنل نمبر-41089-سیریل نمبر-1650)

ایڈیٹر

پروفیسر مشتاق احمد

رابطہ

The Editor

JAHAN-E-URDU

Rahamganj, Darbhanga-846004 (Bihar)

Email : jahaneurdu@yahoo.co.in , rm.meezan@gmail.com

www.jahaneurdu.blogspot.in

Mob. 91-9431414586

سہ ماہی ”جہانِ اردو“ در بھنگہ

جلد: ۲۳ شماره: ۸۸ اکتوبر تا دسمبر ۲۰۲۲ء

☆ مدیر: پروفیسر مشتاق احمد ☆ معاون: ڈاکٹر رابعہ مشتاق

شــرح بــرائے تــعاون

☆ فی شمارہ۔ 100 روپے ☆ سالانہ 500 روپے

☆ بذریعہ چیک 600 روپے ☆ رجسٹرڈ پوسٹ 600 روپے

☆ تاحیات 5000 روپے ☆ بیرون ملک 50 ڈالر

چیک یا ڈرافٹ پر صرف JAHAN-E-URDU لکھیں

RTGS/NEFT کے لئے

JAHANEURDU

A/C No. 1686442088, IFSC Code: CBIN0283485

Central Bank of India, Millat College Branch, Darbhanga

کمپوزنگ: افضل، نایاب گرافکس، در بھنگہ۔ 9905228544

”جہانِ اردو“ سے متعلق کسی بھی تنازعہ کا حق سماعت صرف در بھنگہ کی عدلیہ میں ہوگا

پرنٹر، پبلیشر اور زپر پروفیسر مشتاق احمد نے در بھنگہ فیسٹ پرنٹرس، در بھنگہ میں چھپوا کر دفتر ”جہانِ اردو“ محلہ رحم گنج پوسٹ لال باغ، در بھنگہ۔ ۸۴۶۰۰۴ سے شائع کیا ایڈیٹر: پروفیسر مشتاق احمد

ترتیب

196-204	☆ مولانا آزاد اور ہندو مسلم اتحاد	ڈاکٹر امام اعظم
205-209	☆ مولانا آزاد کا نظریہ تکثیریت	پروفیسر مشتاق احمد
210-215	☆ مولانا آزاد کے بعد بنیادی تعلیم کی نئی راہیں	پروفیسر مشتاق احمد آئی پی ایل
216-221	☆ مولانا ابوالکلام آزاد بہ حیثیت شاعر	ڈاکٹر مفتی شرف عالم

جہانِ دیگر

222-259	☆ بونہیں کی کہانیاں	فرخ منظور
---------	---------------------	-----------

جہانِ احتساب

260-272	☆ الیاس احمد گدی: حیات و نشانات	ڈاکٹر ہمایوں اشرف
” ”	☆ قرۃ العین حیدر کی کائنات فن	ڈاکٹر جمیل اختر
” ”	☆ بیازہ (کلیات ناول - غضنفر)	ڈاکٹر ریشا قمر
” ”	☆ لایموت: ایک خودنوشت	راشد شاز
” ”	☆ ساحر لدھیانوی	رخالد اشرف
” ”	☆ شمس نامہ	پروفیسر سید حسن عباس
” ”	☆ نقوش اولین	رحافظ ولی احمد خاں

☆☆

☆ جہانِ فکر

جہانِ تحقیق و تنقید

5-6	پروفیسر مشتاق احمد	☆ ایڈورڈ سعید کے متعلق چند باتیں
7-9	ڈاکٹر ناصر عباس نیر	☆ اردو افسانے کے اہم رجحانات
10-13	پروفیسر محمد علی جوہر	☆ ناول چاند کا داغ سماج کا اندھیرا
14-17	پروفیسر اسلم جمشید پوری	☆ بوسنہ نم کی پہلی قرأت
18-24	ڈاکٹر امتیاز احمد	☆ سردار جعفری کی نظم.....
25-45	ڈاکٹر عبدالرافع	☆ سانٹ روایت اور فن کے تناظر میں
46-59	ڈاکٹر شیخ احرار احمد	☆ پاکستان میں اردو تحقیق کی روایت
60-71	عثمان غنی رعد	☆ اردو تنقید تصورات و نظریات کے تناظر میں
72-112	محمد شوکت علی	☆ احمد الیاس ایک دبستان شعر و سخن
113-115	پروفیسر لطیف احمد	☆ داستان تعارف اصول اور روایت
116-129	ڈاکٹر محمد آدم	☆ جموں کشمیر کا معاصر افسانوی منظر نامہ
130-144	ڈاکٹر الطاف انجم	☆ ترقی پسند تنقید کی بنیادیں
145-161	ڈاکٹر رغبت شمیم ملک	☆ تصوف اردو شاعری اور اس کا پیش و پس
162-174	ڈاکٹر عطیہ رئیس	☆ بیدی کے افسانوں میں عورت کی حیات
175-183	ڈاکٹر ربیحانہ پروین	☆ ممتاز حسین کی محققانہ انفرادیت
184-195	ڈاکٹر نازیہ سنبل	

میرے خیال میں مولانا ابوالکلام آزاد کا نظریہ ہندوستانی تکثیریت دراصل ان کی فکرِ اسلامی کا حاصل ہے کہ مذہبِ اسلام نے خدائے واحد کو پوری دنیا کا رب قرار دیا ہے اور مذہبِ سنان نے پوری دنیا کو ایک خاندان کا تصور دیا ہے۔ مولانا آزاد چوں کہ خود کو ہندوستان کی تہذیبی و تمدنی شناخت کا ضامن سمجھتے تھے اس لئے انہوں نے انسانی معاشرے کو قرآن و سنت کے ازلی وابدی اسباق اور مذہبِ سنان کے اوصافِ جمیلہ کو اپنے پیغام کا محور و مرکز بنایا۔ بقول پروفیسر عبدالغنی:

”اصولی طور پر مولانا ابوالکلام آزاد اپنے اسلامی نظریہ حیات کے تحت تمام مخلوقات کو اللہ کا کنبہ تسلیم کرتے تھے اور عملی طور پر ہندوستان میں یہاں کے تمام فرقوں اور طبقات کو متحد کر کے حریت، مساوات اور اخوت کی بنیادوں پر ان کی سیاسی، معاشی، تعلیمی اور اخلاقی بہبود کے لئے کوشاں تھے۔“

خلاصہ کلام یہ کہ ان کی فکر و نظر کا محور و مرکز ان کا نظریہ فلاح و بہبودِ بشر ہے اور وہ ہندوستان جہاں کثیرالمد مذہب، کثیراللسان اور کثیرالتہذیب و تمدن یعنی وحدت میں کثرتِ نسبیہ حیات کی مانند ہے وہاں کی تکثیریت کی غیر معمولی تاریخی اہمیت کو تسلیم کرتے ہیں اور ان تاریخی تقاضوں کو وہ نہ صرف پورا کرتے ہیں بلکہ اپنی فکر و نظر کا ایک جزو بنا لیتے ہیں۔ اس لئے مولانا آزاد کا نظریہ تکثیریت دراصل ان کا نظریہ حیات بھی ہے، نظریہ حریت بھی ہے اور نظریہ حب الوطنی بھی۔ سید عابد حسین نے بجا کہا تھا کہ:

”دنیا میں کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں جن کی تشکیل میں تاریخ کا ہاتھ ہوتا ہے اور کچھ ایسی جو اپنے ہاتھوں سے تاریخ کی تشکیل کرتی ہیں۔ مولانا آزاد کا شمار بھی ایسی ہستیوں میں ہے جو تاریخ گراور تاریخ ساز کہی جاسکتی ہیں۔“

مولانا آزاد کے بعد بنیادی تعلیم کی نئی راہیں

☆ پروفیسر مشتاق احمد آئی ٹیل (حیدرآباد)

1.0 تلخیص

آزادی کے وقت ملک کو جو تعلیمی ورثہ ملا وہ بہت ہی کمزور تھا، خواندگی کی شرح بہت کم تھی۔ ملک کے سامنے بنیادی تعلیم کی کوئی اچھی مثال موجود نہیں تھی۔ مذہبی تعلیم کے ادارے تو موجود تھے لیکن سیکولر اور ماڈرن تعلیم کا نظام نہیں تھا۔ ملک مختلف مذاہب، طبقات، زبانوں اور علاقوں میں بٹا تھا، ایسے میں تعلیم میں عدم مساوات تھی۔ حکومت کے پاس کوئی لائحہ عمل تھا نہ ہی کوئی تعلیمی ڈھانچہ اور نہ ہی جدید نصاب تھا۔ یہ تو صرف مولانا کا جوش، خواب اور دوراندیشی تھی جو اس وقت ملک کے تعلیمی نظام کی بنیاد ڈال سکتی تھی۔ مفت اور لازمی بنیادی تعلیم فراہم کروانا، تعلیم کا حق دینا ان کا ایک دیرینہ خواب تھا، جس کو لے کر وہ آگے بڑھے۔ انہیں تمام حالات میں مولانا کی گئی کاوشوں کو اس مضمون میں دیکھا جاسکتا ہے۔

کلیدی الفاظ: بنیادی تعلیم، مفت اور لازمی تعلیم، خواتین کی تعلیم، اساتذہ کی تعلیم، نصابِ تعلیم

2.0 مولانا آزاد کی شخصیت کی تعمیر

ابوالکلام کی تعلیم پرانے طرز پر گھر پر ہی مولوی کے ذریعے ہوئی۔ ان کے معلم (مولوی) ان کو عربی، فارسی، اردو، قرآن و حدیث (مذہبی تعلیم)، فلسفہ، علم ہندسہ، ریاضی اور الجبرا جیسے مضامین میں تعلیم دیتے تھے۔ آگے چل کر انہوں نے انگریزی زبان، عالمی تاریخ اور سیاسیات کی تعلیم ذاتی طور پر ہی حاصل کی۔ بچپن سے ہی ذہین اور چست تھے، غصب کی سوچ و فکر اور تخلیقی صلاحیت رکھتے تھے۔ ان کی زندگی اور تعلیمی پس منظر پر سرسید اور مولانا شبلی نعمانی کے کام کے بھی اثرات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ان کے تعلیمی خیالات پر رابندر ناتھ ٹیگور اور گاندھی جی کا بھی اثر نظر آتا ہے۔ مختلف مغربی مفکرین جیسے روسو کی بھی بھلک دکھتی ہے۔ انہوں نے انگریزی دور حکومت میں

جہان اردو، ریسرچ جرنل 211 شماره: 88 اکتوبر تا دسمبر 2022ء
 راج تعلیمی نظام کو بھی دیکھا اور بیرون ملک کے سفار جیسے افغانستان، مصر، شام اور ترکی وغیرہ سے بھی وہاں کے تعلیمی نظام کو جانا۔ اس پس منظر میں جوان کی شخصیت سازی ہوئی، وہ ملک کے پہلے وزیر تعلیم کے لیے بہت کارآمد رہی۔

3.0 تعلیم کی صورتحال

آزادی کے وقت ملک میں خواندگی کی شرح سب سے چلی سطح پر تھی یعنی صرف 18.3 فیصد جس میں خواتین کی شرح صرف 8.9 فیصد تھی۔ عمر کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو 6 سے 14 عمر کے 43 فی صد اور 11 سے 14 عمر کے 13 فیصد طلباء ہی اپنی عمر کے اعتبار سے اسکول میں پڑھ رہے تھے، وہیں ہائی اسکول میں ان کی تعداد گھٹ کر 5.3 فیصد تھی۔ یعنی اسکول چھوڑنے والے طلباء کثرت سے تھے۔ ان اسکولوں میں پڑھانے والے اساتذہ کو دیکھا جائے تو وہ بہت کم تعداد میں تھے، اساتذہ کی تنخواہیں بہت ہی کم تھیں، ان اساتذہ کا پس منظر دیکھا جائے تو وہ غیر تربیت یافتہ تھے۔ جغرافیائی اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک پرائمری اسکول پانچ مربع کلومیٹر کے دائرے میں واقع تھی۔ آزادی کے تقریباً دو سال بعد پورے ملک میں پرائمری اسکولوں کی تعداد تقریباً دو لاکھ سے زائد، ہائی اسکولوں کی تعداد تقریباً تیرہ ہزار سے زائد اور سینڈری اسکولوں کی تعداد تقریباً سات ہزار سے کچھ زیادہ تھی، جو اتنے بڑے ملک کے ناکافی تھی۔

اگر ان اداروں کا اور بالخصوص اسکول کے تعلیمی ڈھانچے کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ تعلیمی ڈھانچہ بالکل نہ کے برابر تھا۔ عمارتیں بوسیدہ، کتابیں بالکل نہیں، تدریسی اشیاء اور تختہ سیاہ ناکارہ، سائنسی تجربات کے سازوسامان نہ کے برابر، کھیل کود کا میدان، لائبریری، لیباریٹریاں، بالکل ہی نہیں تھے۔ نوآبادیاتی دور میں قومی اور علاقائی زبانوں کو نظر انداز کیا گیا تھا۔ نصاب کلروں کی فوج تیار کرنے پر مامور تھا۔ تعلیم حاصل کرنے والوں میں شہر کے افراد اور بالخصوص وہ جو تعلیم حاصل کرنے کی استطاعت رکھتے تھے، تعلیم حاصل کر سکتے تھے، یعنی تعلیم میں عدم مساوات تھا۔

4.0 وزیر تعلیم بنانا اور اندیشی کا فیصلہ

اُس دور میں ایک مضبوط علمبردار کی ضرورت تھی، جو تعلیمی سدھار کا خواب دیکھے اور اسے شرمندہ تعبیر کرے۔ مولانا آزاد ایک دانشور، ذہین اور دور اندیش شخص تھے، اس لئے ان کو

جہان اردو، ریسرچ جرنل 212 شماره: 88 اکتوبر تا دسمبر 2022ء
 وزیر تعلیم کے طور پر موزوں پایا گیا۔ اُن کی فطرت میں بصارت، ہمت، رواداری اور دیانت داری کی خوبیاں تھیں۔ اس لیے انہیں آزادی کے بعد ہندوستانی آئین کا مسودہ تیار کرنے والی دستور ساز اسمبلی کی کاہنہ میں 1947 سے 1952 تک ملک کے پہلے وزیر تعلیم بنایا گیا۔ پھر آئین کے نفاذ کے بعد 1952 اور 1957 میں لوک سبھا کے لئے منتخب ہوئے۔ وزارت تعلیم کے علاوہ ان کے پاس ماحولیات اور سائنس کی وزارت کی زائد ذمہ داری بھی تھی۔

5.0 بنیادی تعلیم کا وژن اور مقاصد

وژن: ان کا ماننا تھا کہ ان کو ایک ایسا مستقبل کا ہندوستان چاہیے، جس میں بصیرت، ہمت اور ایمانداری کے حامل مرد و خواتین ہوں، جو قومی سرگرمی کے ہر میدان میں اپنا کردار بخوبی ادا کر سکیں۔ اس وژن کے تحت انہوں نے بنیادی تعلیم فراہم کرنے کے لیے اپنی وزارت کے لئے مختلف مقاصد طے کیے تھے، جن میں سے چند اس طرح ہیں۔

مقاصد:

- ✦ اسکول کی عمر کے تمام بچوں کے لیے یونیورسل لازمی بنیادی تعلیم فراہم کرنا،
- ✦ تعلیم کے معیار میں بہتری لانا اور ثانوی تعلیم تک سہولیات کی توسیع کے لیے اقدامات کرنا،
- ✦ تکنیکی اور سائنسی تعلیم ملک کی ضروریات کے لیے مناسب پیمانے پر فراہم کرنا، اور
- ✦ فنون لطیفہ کی حوصلہ افزائی اور تفریح اور دیگر سہولیات کی فراہمی کے ذریعے کمیونٹی کی ثقافتی زندگی کی افزودگی کے لیے اقدامات کرنا۔

وزارت تعلیم نے ان نقاط کو اپنا وژن اور مشن بنا کر کام شروع کیا اور ان کا نفاذ پرائمری تعلیم کی سطح پر بھی کیا۔ اس کے خاطر خواہ نتائج دیکھنے میں آئے۔

6.0 مفت اور لازمی بنیادی تعلیم اور حق تعلیم

پرائمری تعلیم ان کے لیے بہت ہی عزیز رہی۔ وہ چاہتے تھے کہ ملک دو بیچ سالہ منصوبوں اور ایک 6 سالہ منصوبے کے تحت بنیادی تعلیم ملک کے سبھی بچوں تک پہنچائے۔ ان کے سامنے مدرسہ، آشرم، مشنری تعلیم اور اس طرح کے کئی ماڈل موجود تھے لیکن انھوں نے ملک کے مفاد کے لئے یکساں قومی تعلیمی نظام قائم کرنے کی کوشش کی۔ ان کا ماننا تھا کہ ملک کی ملکیت بینک یا انڈسٹری میں نہیں بلکہ قومی تعلیمی نظام میں ہے۔ آزادی کے وقت طلبہ نہ صرف اسکولوں سے باہر

تھے بلکہ اسکول بھی چھوڑ دیا کرتے تھے، اس لئے انہوں نے مفت اور لازمی تعلیم اور تعلیم کے حق کی لگاتار وکالت کی۔ لیکن جب دستور ساز اسمبلی تعلیم کے حق کو دستور کا حصہ نہیں بنا سکی تو اسے حکومت کے ہدایتی اصول کے طور پر اپنایا گیا، لیکن اس وقت اس سمت میں ان کا کوئی بیان نظر نہیں آتا ہے۔ پھر بھی انہوں نے 16 جنوری 1948 میں کہا کہ کم از کم بنیادی تعلیم حاصل کرنا ہر فرد کا پیدا نشی حق ہے، اس کے بغیر وہ بطور شہری اپنے فرائض پوری طرح ادا نہیں کر سکتا۔ وہ چاہتے تھے کہ دور دراز دیہاتوں میں بھی اسکول قائم ہوں۔ مولانا کی روح کو اس وقت تسکین ملی ہوگی، جب حکومت ہند نے 2009 میں تعلیم کے حق کا ایکٹ پاس کیا۔

7.0 نصابِ تعلیم

جیسے کہ ذکر ہے کہ نوآبادیاتی دور کی تعلیم کا مقصد ملک کو سنبھالنے اور آگے بڑھانے والے افراد کو بنانا نہیں تھا، بلکہ ماتحت کام کرنے والوں کی ایک فوج کھڑا کرنا تھا، جو حکومت کے پالیسیوں کا نفاذ کریں۔ ملک کی آزادی نے اب اس مقصد کو بدل کر رکھ دیا۔ اب ہمیں ہر سطح اور ہر شعبے میں ملک کو آگے لے جانے والے لیڈروں کی ضرورت تھی جو عالمی سطح پر ملک کو آگے بڑھائیں۔ دوسری جانب اتنے وسیع ملک میں مختلف زبانوں، تہذیب، مذاہب کے ماننے والوں کو ساتھ میں لے کر آگے بڑھنا تھا۔ اس لیے ضروری تھا کہ نصاب کے مواد اور دائرہ کار کو بہتر بنائیں۔

مولانا واضح تھے کہ ہر سطح پر تعلیم کا مواد اور نصاب نوآبادیاتی دور سے الگ ہونا چاہیے اور اسے تعلیم کے ان مقاصد کی طرف توجہ دینی چاہیے جو ان کی طرف سے بیان کیے گئے تھے۔ نصاب کا مواد اور دائرہ کار بہتر کرنا ان کا مقصد تھا، یہاں پر نصاب سے متعلق ان نقاط کو لکھا جا رہا ہے جن پر انہوں نے کام کیا اور وہ بنیادی تعلیم سے تعلق رکھتے تھے۔

۱۔ نصاب کو وسیع اور افزودہ کیا جانا چاہیے۔

۲۔ خواتین کی تعلیم پر خصوصی توجہ دی جائے۔

۳۔ زراعت اور دستکاری پر زور دینے کے ساتھ دیہی علاقوں کی ضروریات پر توجہ دی جانی چاہیے۔

۴۔ جسمانی تعلیم، تفریح، اور کھیلوں اور کھیلوں کے مواقع کو ہر سطح پر شامل کیا جانا چاہیے۔

۵۔ تحقیق اور تعین قدر کو نصاب کی تاثیر اور مستقبل کی تعلیمی منصوبہ بندی کے لیے رہنمائی کی جانچ

کرنی چاہیے۔

اسکولی سطح پر سائنس کی پڑھائی، ریاستوں اور مرکزی اداروں میں یکساں تعلیمی نظام، سیکولر تعلیم، مساوات کا لحاظ، ہندوستانی تہذیب و ثقافت کی عکاسی پر خصوصی توجہ دی گئی۔ خود مولانا نے کہا کہ اسکول میں پڑھائی جانے والی تاریخ و جغرافیہ کا طریقہ تدریس بدلا جائے۔ مادری زبان کی اہمیت کے پس منظر میں مولانا کہتے ہیں کہ ہم اگر مشرق کے لوگ رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس زبان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے جو ہم نے اپنے ماں کے زبانوں پر سیکھی تھی اس کو بھول جانا، ایک مضبوط ترین عنصر کو کھو دینا ہے۔ انہوں نے طلباء کی سہولت کے لیے اسکولوں میں سہ لسانی فارمولے کو استعمال کرنے کی تلقین دی جس میں قومی، علاقائی اور انگریزی زبان میں پڑھائی کی جائے۔

8.0 خواتین کی تعلیم

ملک کی آبادی کا نصف حصہ خواتین ہیں اور وہ جانتے تھے کہ آزادی کے وقت خواتین کی خواندگی کم تھی اور اسی طرح پرائمری، سینڈری اور اعلیٰ تعلیم میں ان کا حصہ بھی بہت ہی کم تھا۔ اسکولوں اور اعلیٰ تعلیم میں خواتین اساتذہ کی تعداد بھی بہت کم تھی۔ وہ جانتے تھے کہ مرد کی تعلیم ایک فرد کی تعلیم ہے، اور خاتون کی تعلیم پورے کنبہ کی تعلیم ہے۔ مرکزی اسمبلی میں 1949 میں انہوں نے خواتین کی تعلیم اور ماڈرن سائنس کی تعلیم پر زور دیا تھا۔ ان کے کاموں سے یہ پتا چلتا ہے کہ خواتین کے لیے انھوں نے بہت سارے کام کیے اور ان کی وزارت نے ان کی وفات (فروری، 1958) کے بعد بھی ان کے کاموں کو مزید آگے بڑھایا اور چند مہینوں بعد مئی کے مہینے میں خواتین کی تعلیم کے لیے قومی کمیشن قائم کیا۔ یہ سب خواتین کی تعلیم کے لیے ان کے اور ان کے ساتھیوں کے خلوص کو بتلاتا ہے۔

9.0 اساتذہ کی تعلیم

مولانا آزاد کے بعد سن 1964-66 میں کوٹھاری کمیشن قائم ہوا، جس نے کہا کہ ملک کا مستقبل کمرے جماعت میں تشکیل پاتا ہے اور اس کو شکل دینے والا اہم عنصر استاد ہوتا ہے۔ استاد کی اہمیت کا اندازہ مولانا آزاد کو بھی تھا۔ ملک کی آزادی کی بعد معمار قوم یا استاد بہت ہی کم تعداد میں تھے اور جو تدریس کے عمل میں شریک تھے وہ اساتذہ غیر تربیت یافتہ تھے۔ اس لیے

انہوں نے تعلیم و تدریس پر تحقیق و تربیت کے لیے دلی میں سینٹرل انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن، قائم کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو بچوں کی تعلیم اور اساتذہ کی تربیت کتنی عزیز تھی۔

10.0 سائنس و ٹیکنالوجی کا فروغ

مولانا ملک کے وزیر اعظم نہرو کے قریبی تھے، جہاں نہرو نے سائنسی مزاج (Scientific Temper) کی اصطلاح بنائی، وہیں مولانا نے سائنسی مزاج کے فروغ کے لئے اس مضمون کو اسکولوں تک پہنچانے کا کام کیا۔ وہ بخوبی جانتے تھے کہ نئے دور میں سائنس کا اہم کردار ہے اور اس کا پڑھنا اور پڑھانا ضروری ہے۔ انہوں نے اسکولوں میں سائنس پڑھانے کا انتظام کیا، قومی سطح پر سائنسی لیبارٹری اور ادارے قائم کیے، ٹیکنالوجی، کاشتکاری کے علوم کو فروغ دینے کی سمت کام کیا۔

11.0 خلاصہ

مولانا آزاد کا تصور تھا کہ ملک کی ترقی اور جمہوریت کی کامیابی کے لیے خواندگی، یکساں تعلیمی مواقع، اور مفت لازمی بنیادی تعلیم ضروری ہے۔ ان کے دور وزارت میں حالانکہ تعلیم کا حق دستور کا حصہ نہیں بن سکا، لیکن حکومت کے لیے ہدایتی اصول ضرور بنایا گیا۔ مولانا کا مفت اور لازمی بنیادی تعلیم کا خواب 60 سال بعد 2009 میں پورا ہوا، جب تعلیم کا حق قانون بنا۔ خواتین کی تعلیم کی اہمیت وہ جانتے تھے کیونکہ بچوں کی تعلیم انکے والدین پر منحصر تھی۔ انہوں نے زمانہ کے ساتھ چلنے کے لیے نئے نصاب اور اساتذہ کی تربیت کا بھی انتظام کیا اور سائنسی مزاج کے فروغ پر توجہ دی۔ انہوں نے بنیادی تعلیم کی جو مضبوط بنیاد ڈالی اس نے ہندوستان کی تعلیم کا منظر نامہ ہی بدل کر رکھ دیا اور آج ہمارا ملک صف اول کے ملکوں کے مقابلے میں کھڑا ہے۔

مولانا ابوالکلام آزاد بہ حیثیت شاعر

☆ ڈاکٹر مفتی محمد شرف عالم (حیدرآباد)

مولانا ابوالکلام آزاد ایک ہمہ گیر شخصیت ہیں۔ وہ اپنی علمی بصیرت، فلسفیانہ فکر، جادو بیانی مجاہدانہ جوش اور نور ایمانی سے مردہ دلوں میں زندگی کی رمت پیدا کرتے رہے۔ وہ مجسم ذہانت اور فراست کے پیکر تھے، انہوں نے جس راہ پر بھی قدم رکھا اپنا راستہ خود بنایا اور ہر میدان میں اپنی امتیازی شان رکھی۔ کیوں کہ ان کی آواز میں صداقت اور ان کے استقلال میں چٹانوں جیسی کیفیت تھی۔ ایسی شخصیت صدیوں میں جنم لیتی ہے۔ جو فکر و فن کی دنیا میں تہ و بالا کر دیتی ہے اور قوم و ملت کے لیل و نہار میں نمایاں تبدیلی پیدا کر دیتی ہے۔ آپ کی شخصیت میں جدت و قدامت، سیاست و وطنیت اور مذہب و ملت کا آمیزہ پایا جاتا تھا۔ مولانا آزاد پر مختلف قلم کاروں نے ان کی شخصیت کی مختلف جہت پر خامہ فرسائی کیا، تاہم ان کی شاعری کی جہت ہنوز تشنہ ہے۔ کیوں کہ آپ نے اس وادی میں قدم رنجہ فرمایا لیکن اس وادی سے جلد ہی کوچ کر گئے۔ اس کے باوجود ان کی شاعری کا پلہ بھاری ہے۔ انہوں نے شاعری کی مختلف اصناف میں طبع آزمائی کی، تاہم نعت رسول کی کثرت ہے۔ گرچہ نعت گوئی بہت مشکل عمل ہے، کیوں کہ اس میں عقیدت کی گہرائی کے ساتھ اعتدال اور حدود شناسی سے واقفیت ضروری ہے۔ اسلئے کہ اگر کوئی عقیدت میں غلو کرتا ہے تو مدوح کو الوہیت کے درجہ میں پہنچا دیتا ہے اور اگر کمی کرتا ہے تو تنقیص رسول کا سزاوار ہوتا ہے۔ اس مفہوم کو انجاز رحمانی اس طرح ادا کرتے ہیں:

میں تو کیا کوئی قلم کار نہیں لکھ سکتا
مدحت سید ابرار نہیں لکھ سکتا
خامہ رب کے سوا سارے قلم ہیں معذور
کوئی بھی آپ کا معیار نہیں لکھ سکتا
نعت لکھواتا ہے اللہ تو لکھ لیتا ہوں